

ARQUEOLOGÍA MEXICANA

LA CERÁMICA DECORADA DEL CAÑÓN DE BOLAÑOS

The Decorated Pottery from the Bolaños Canyon

María Teresa Cabrero G.

Instituto de Investigaciones Antropológicas, UNAM, México

Figura 1. Proyecto arqueológico en la cañada del río Bolaños, Jalisco. Sin escala.

RESUMEN. La cerámica decorada de la cultura Bolaños expresa la dinámica cultural que desarrolló este pueblo. No solo reprodujeron los motivos decorativos de las culturas aledañas sino que, además, les otorgaron un toque distintivo muy particular nunca igualado. En cada tipo se puede identificar el origen de la procedencia, demostrando la actividad que mantuvo esta cultura a través de la ruta de intercambio comercial como fuente inagotable de sustento económico. Durante el periodo de las tumbas de tiro, imprimieron en las vasijas la ideología religiosa mediante la iconografía que la expresa y, posteriormente, los tipos cerámicos identificados son testimonios

de los pueblos con los que mantuvieron contactos de diversa índole.

PALABRAS CLAVE: cerámica, decorada, cañón, cultura, Bolaños, México.

ABSTRACT. The decorated pottery from the Bolaños Culture expresses the cultural dynamics that the people developed. Not only did they reproduce the decorative motifs from neighboring cultures, but they also added a very particular, unmatched, distinctive touch. The provenience of these motifs can be identified in each type of pottery, demonstrating the ac-

Recibido: 1-7-2014. Aceptado: 31-7-2014. Publicado: 15-8-2014.

Figura 2. Fragmento de urna funeraria.

Figura 3. Fragmento de cazuela.

tivities that this culture undertook through their commercial exchange routes as an endless source of economic sustenance. In the period of shaft tombs, the religious ideology of the Bolaños Culture was printed on urns. This iconography and the types of pottery identified are testimony to the people with whom the Bolaños Culture maintained contact of various kinds.

KEYWORDS: *Decorated, Pottery, Bolaños, Canyon, Culture, Mexico.*

INTRODUCCIÓN

LAS REMODELACIONES QUE SOPORTARON LOS EDIFICIOS de El Piñón, sitio rector de la región de Bolaños cuya ocupación se prolongó durante todo el lapso cultural, impidieron conocer con precisión la secuencia cronológica de la cerámica decorada. Sin embargo, se tienen referentes arqueológicos que ayudaron a colocarla en dos grandes divisiones temporales: la primera es la presencia de tumbas de tiro con fechas de ^{14}C cuyo periodo abarca de 80 a 440 d. C. La segunda abarca todo el periodo posterior: 500 a 1120 d. C. aproximadamente. No obstante, con ayuda de la datación de cada estructura y la comparación de tipos cerámicos semejantes presentes en otras regiones, pudimos obtener un acercamiento un poco más afinado para colocar la cerámica dentro de este gran periodo.

La tipología comprende la cerámica con decoración bícroma —tipos rojo/bayo, negativo (temprano y tardío), negro/blanco, incisa y esgrafiada—; la cerámica polícroma —tipos rojo y negro/bayo, rojo,

negro y blanco; y la cerámica foránea proveniente de Nayarit y Michoacán con motivos decorativos geométricos.

CERÁMICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO TEMPRANO CONTEMPORÁNEO DE LAS TUMBAS DE TIRO

Tipo rojo/bayo

Pulido con pintura roja con motivos geométricos: líneas, triángulos, círculos, líneas entrelazadas. Formas: grandes ollas (urnas funerarias), cajetes, platos y cazuelas (figs. 2 y 3).

Tipo negativo temprano

Representación antropomorfa, puntos, bandas rojas y negras, grecas y ondulaciones distribuidas en todo el interior de la vasija; en el exterior, puntos grandes al negativo. Forma predominante: cajetes (figs. 4-7). Este negativo se relaciona con los sitios tempranos investigados en Los Altos de Jalisco (López y Ramos 1994; Bell 1974).

Tipo negro/blanco

Engobe blanco con motivos pintados en negro. Este tipo es una variante del rojo/bayo empleado como urnas funerarias en las tumbas de tiro. Formas: ollas y cajetes (figs. 8 y 9). En Nayarit aparece este mismo tipo, por lo que se ha pensado que constituyó una de las mercancías de intercambio en el cañón de Bolaños (Yoma 1994).

Figura 4. Personaje con la técnica al negativo.

Figura 5. Plato hondo con técnica decorativa al negativo.

Tipo inciso con pigmento rojo y motivos geométricos: triángulos, ondulaciones, grecas

Dentro de las incisiones se rellenó con pigmento rojo (cinabrio). Este tipo representa una reproducción muy mal hecha de los tipos incisos de la fase Canutillo de Chalchihuites (Kelley 1971). Los artesanos de Bolaños no lograron la perfección de los de Chalchihuites; sin embargo, los motivos son semejantes. Formas: cajetes trípodes con soportes cónicos (figs. 10-13).

Tipo rojo/bayo a brochazos

La combinación del rojo y el bayo es muy común en la cerámica prehispánica; sin embargo, la característica de esta decoración es que debió aplicarse con un pincel o brocha pequeña cuyas cerdas estaban dispuestas, y el artesano dejó la huella de la pincelada o el brochazo al momento de pintar el color

rojo. Esta técnica se usó en varias culturas prehispánicas, no es exclusiva de Bolaños; Braniff la reporta en uno de sus escritos (Braniff 1992) y Velasco la identifica en Zinapécuaro (comunicación personal de Margarita Velasco) (fig. 14).

Tipo pulido de palillos

El pulido de palillos es una técnica muy antigua adoptada por los pueblos del centro de México (Noguera 1965: 26). La técnica de manufactura es el pulido de la vasija mediante varas muy delgadas que dejan huella en el acabado. Aparece en Alta Vista, Chalchihuites —donde Kelley la incluyó en la cerámica doméstica (Kelley 1971) (fig. 15).

Tipo chinesco

Café/bayo local, reproducción del original de Nayarit. El tipo chinesco se asocia a las tumbas de tiro de Nayarit donde Furst propone una antigüedad de

Figuras 6 y 7. Cajetes trípode con la técnica decorativa al negativo.

Figuras 8 y 9. Urnas funerarias decoradas en negro/blanco.

200 a. C. (Furst 1966). En Bolaños se reprodujo localmente; se encontró una vasija completa dentro de una tumba de tiro fechada en 80 d. C. y en las estructuras más antiguas de El Piñón (Cabrero 2005: 83). (figs. 16 y 17).

CERÁMICA TARDÍA BÍCROMA (500-1120 D. C.)

Tipo rojo/negativo

Formas: cajetes trípedes, soportes con una protuberancia. Este tipo se distingue del negativo temprano-

Figs. 10-13. Cajetes con decoración incisa y pigmento rojo.

Figura 14. Cajete rojo/bayo con decoración a brochazos.

Figura 15. Cajete con acabado pulido de palillos.

no por los motivos decorativos que presenta; se trata de líneas onduladas que a veces llevan picos a intervalos. Una segunda característica son los soportes con una protuberancia en la parte superior. Mantiene una distribución amplia en el norte de México (Zacatecas, San Luis Potosí) y Los Altos de Jalisco (Nelson 2014; Braniff 1992; Ramos y López 1999) (figs. 18-21).

Tipo rojo/bayo tardío

Cajetes con motivos de rayas. Muestra una pasta fina con motivos lineales que forman paneles de líneas concéntricas, varias líneas formando triángulos o paneles rojos con líneas o bandas salientes. La utilización del rojo sobre un engobe pulido bayo es muy común en la cerámica prehispánica. Sin embargo, en cada región se distingue por sus motivos decorativos y su acabado además del contexto temporal con el

que se asocia. Está presente en la región de La Quemada (Nelson 2014), en el área de Chalchihuites (Kelley 1971) y, en general, en todo el Occidente con sus respectivas variantes (figs. 22 y 23).

CERÁMICA POLÍCROMA TARDÍA

Tipo rojo y negro/bayo

Formas: cajetes y molcajetes. Presenta una decoración muy elaborada de paneles con diversos motivos: grecas, «S», círculos en negro o rojo. La forma predominante son los cajetes con ranuras anchas empleadas, posiblemente, para la acción de moler; es decir, molcajetes. Variantes de este tipo se encuentran en La Quemada (Nelson 2014) y en el valle de Tlaltenango adyacente a la región de Bolaños; también se ha encontrado en el sitio de El Teúl (Solar y Jiménez 2014) (figs. 24-27).

Figuras 16 y 17. Cajetes con decoración de estilo chino.

Figuras 18-21. Cajetes trípodes con soporte de trompa de cochino del tipo rojo/negativo.

Figuras 22 y 23. Cajetes rojo/bayo pulido.

Tipo memo Rojo y blanco/bayo

Este tipo tiene una estrecha relación con los encontrados en el valle de Tlaltenango y el sitio de El Teúl (Jiménez y Darling 2000). En Bolaños se encontró dentro de estructuras circulares (Cabrero y López 2002; Cabrero 2005: 75). Los motivos decorativos son bandas anchas con picos delineadas en color blanco. Aparece también en la región de La Quemada, Zacatecas (Nelson 2014) (figs. 28 y 29).

TABLILLAS CON MOTIVOS ESGRAFIADOS

Se trata de objetos cuya función se desconoce; son planos o con una leve curvatura y tienen diseños muy variados: hay paneles en que se combinan dobles líneas ondulantes, formando triángulos, rectángulos, todos ellos esgrafiados; bandas anchas pintadas, grecas escalonadas, motivos geométricos pintados en rojo y negro, motivos geométricos o zoomorfos inci-

Figuras 24-27. Cajetes y plato rojo y negro/bayo.

Figuras 28 y 29. Tipo memo rojo y blanco/bayo.

sos. Se han encontrado en la región de La Quemada (Nelson 2014; Trombold 2014), en El Teúl (Solar y Jiménez 2014) y en el valle de Tlaltenango (Jiménez y Darling 2000). En el centro de Jalisco se encuentran sin motivos decorativos y de gran tamaño. Javier Galván, investigador del Centro INAH-Jalisco (comunicación personal) las asoció con el periodo Grillo de Atemajac, Jalisco (figs. 30-34).

TABLILLAS ROJO/BAYO CON MOTIVOS GEOMÉTRICOS Y LÍNEAS INCISAS

Una tablilla muy semejante se encontró en El Teúl (Solar y Jiménez 2014), sitio del valle de Tlaltenango situado en el valle inmediato, hacia el este del cañón de Bolaños. Es famoso por haber sido escenario de una batalla de la guerra del Mixtón en 1541. Durante uno de los enfrentamientos, el capitán español Pedro de Alvarado resultó herido por los indíge-

Figs. 30-33. Tablillas con decoración geométrica esgrafiada.

Figura 34. Tablilla con decoración geométrica esgrafiada.

nas caxcanes bajo el mando de Tenamaxtle y murió meses después (Powell 1977). Este sitio está en proceso de investigación por arqueólogos del INAH (Instituto Nacional de Antropología e Historia). Los hallazgos demuestran una larga ocupación que se prolongó hasta la conquista española (Solar y Jiménez 2014). Este tipo de tablilla rojo/bayo aparece también en la región de La Quemada (Nelson 2014) y en El Teúl (Solar y Jiménez 2014). Fue decorada con grecas y espirales en pintura roja (figs. 35 y 36).

TABLILLAS CON INCISIÓN GEOMÉTRICA Y MOTIVOS ZOOMORFOS

Aparece en la región de La Quemada y en El Teúl. Se trata de incisiones y puntos formando grecas o representaciones de animales (figs. 37 y 38).

Figura 35. Tablilla completa rojo y negro/bayo.

Figura 36. Tablilla con decoración rojo/bayo.

Tipos incisos tardíos: cajetes trípodes con soportes rectos

Los motivos decorativos que presenta este tipo son semejantes a los incisos o los esgrafiados tempranos.

Figuras 37 y 38. Representaciones zoomorfas y geométricas.

Figs. 39-42. Cajetes con soporte recto y motivos geométricos.

Figs. 43-46. Cajetes con soporte recto y motivos geométricos.

Figs. 47-48. Cajetes con soporte recto y motivos geométricos.

nos; la diferencia está en carecer de pigmento rojo. Aparecen con frecuencia en el sitio de La Quemada (sur de Zacatecas) (Nelson 2014; Trombold 2014) y en la cultura Chalchihuites (oeste de Zacatecas) (Kelley 1971). Los motivos son grecas escalonadas, líneas onduladas, «eses» o triángulos puntillados. Las formas son cajetes con soportes rectos (figs. 39-48).

CERÁMICA FORÁNEA TARDÍA ORIGINARIA DE NAYARIT

Tipo Nayarit rojo y negro/bayo llamado en Amapa Nayarit tipo Gavilán

Este tipo se identificó a través de la publicación del trabajo de investigación que realizó C. Meighan en Amapa (Meighan 1976), quien lo colocó en la fase Gavilán 250-500 d. C. Se considera una versión local por carecer del uso del blanco (fig. 49).

Figura 49. Tipo Nayarit rojo y negro/bayo.

Tipo negro y rojo/bayo

Se desconoce la procedencia de este tipo, sin embargo, es posible que provenga de Ixtlán del Río en Nayarit. Los motivos decorativos son grandes cua-

Figuras 50 y 51. Olla decorada en rojo y negro/bayo.

Figuras 52-54. Tipo de Nayarit blanco/rojo.

dros delimitados por bandas rojas y, en su interior, hay cuadrados cuadriculados. Siguiendo un patrón decorativo parecido, aparece también una cara humana pintada en negro, delimitada por una banda circular roja (figs. 50 y 51).

Tipos de Nayarit: blanco/rojo y blanco/negro

Ambos tipos aparecen en Ixtlán del Río asociados con las tumbas de tiro que existen en ese lugar; sin

Figura 55. Tipo de Nayarit blanco/negro.

Figura 56. Tecomate con decoración *champlévé*.

embargo, en Bolaños fueron reproducidos del original (figs. 52-55).

Tipo *champlévé* proveniente de Michoacán

La técnica decorativa que muestra esta vasija (tecomate) se llama *champlévé* o decoración al seco. El procedimiento es el siguiente: a la vasija se le añade un engobe (capa) de un color específico. Una vez cocida, se levanta la capa de engobe de acuerdo con los motivos seleccionados y se pintan de diversos colores (fig. 56).

CONCLUSIONES

La mayor parte de los tipos cerámicos fueron productos locales. Sin embargo, debe aclararse que tienen una fuerte influencia de las culturas que rodearon la región de Bolaños (fig. 57). Por ejemplo, de los tipos tempranos, el chinesco, el blanco/negro y el blanco/rojo se presentan asociados a las tumbas de tiro en Nayarit, cuya fecha más antigua es 100 a. C. (Furst 1966). El tipo negativo temprano muestra fuertes relaciones con los Altos de Jalisco (López Mestas y Ramos 1994) pero una mayor diversidad de motivos decorativos en Bolaños. El negativo tardío mantiene una amplia distribución en el norte de México y en Los Altos de Jalisco. Las urnas funerarias fueron originarias de la cultura Bolaños; su decoración imita la red en la que se introducía la olla para cargarla.¹ Al parecer, este tipo constituyó una de las mercancías de intercambio ya que se encontraron en la presa de Aguamilpa, Nayarit (Yoma 1994), lugar

adyacente al cañón de Bolaños. Los cajetes esgrafados o incisos de las regiones de Chalchihuites y La Quemada fueron reproducidos en Bolaños; sin embargo, en Bolaños no alcanzaron la perfección especialmente de los de Chalchihuites. Las tablillas aparecen en la región de La Quemada, el valle de Tlaltenango y El Teúl aun cuando en Bolaños muestran una mayor presencia y variedad.

La diversidad de tipos cerámicos locales y foráneos demuestra la intensidad del intercambio comercial y justifican la importancia que tuvo la ruta de comercio en la región, teniendo a El Piñón como eje rector y centro de control principal. Solo así se explica la presencia de tipos cerámicos originarios de lugares tan lejanos como Amapa situado en la costa de Nayarit, de la zona de Sayula situada a orillas del lago de Chapala, Jalisco o de la región de Michoacán donde la técnica al seco o *champlévé* se aplica aún hoy en día.

Demuestra también las estrategias adaptativas que logró la población que habitó la zona del cañón de Bolaños, al provenir de una zona lacustre con abundante vegetación y terreno plano donde cultivar. El contacto con otras regiones representaba una fuente muy importante para el desarrollo de su economía, así como la obtención de materias primas y productos inexistentes en la región tales como la sal (una de las fuentes es la zona de Sayula), el tabaco en Nayarit y la piedra azul-verde del área de Chalchihuites. Con Michoacán sería un contacto indirecto a través

¹ Habrá que recordar que el ambiente natural de Bolaños era semidesértico y el abastecimiento de agua era difícil de obtener, ya que el río quedaba al fondo del cañón, a unos 200 m debajo del sitio.

Figura 57. Cerámica decorada de Bolaños.

de Zayula; en alguno de los viajes para abastecerse de sal, se encontrarían componentes de la cultura Purépecha, obteniendo así la vasija con decoración *champlévé* y llevándosela al gobernante de El Piñón como un regalo extraordinario.

Por último, considero que el desarrollo sociocultural de los habitantes de la región de Bolaños fue excelente ante las condiciones ambientales y de paisaje a las que tuvieron que enfrentarse. El establecimiento de la ruta de intercambio comercial les permitió alcanzar el nivel de sociedad compleja viviendo satisfactoriamente.

Sobre la autora

MARÍA TERESA CABRERO G. (*cabrerot@unam.mx*), Doctora en Arqueología por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), es Investigadora Titular del Instituto de Investigaciones Antropológicas (UNAM), miembro de la Academia Mexicana de

Ciencias, de la Academia Mexicana de Ciencias Antropológicas y de la Society for American Archaeology. Ha recibido diversas condecoraciones, publicando media docena de libros y más de 40 artículos.

BIBLIOGRAFÍA

- BELL, B. 1974. Excavations at Cerro Encantado, Jalisco. En *The Archaeology of West Mexico*, editado por B. Bell. Ajijic, Jalisco: Sociedad de Estudios Avanzados del Occidente de México.
- BRANIFF, B. 1992. *La estratigrafía arqueológica de Villa de Reyes, San Luis Potosí*. Colección Científica INAH, Serie Arqueología n.º 26. México: SEP-INAH.
- CABRERO G., M. T. Y C. LÓPEZ CRUZ. 2002. *Civilización en el Norte de México*, v. II. México: UNAM.
- CABRERO G., M. T. 2005. *El hombre y sus instrumentos en la cultura Bolaños*. México: UNAM.

- FURST, P. 1966. *Shaft Tombs Shell Trumpets and Shamanism. A Culture-Historical Approach to Problems in West Mexican Archaeology*. Ph.D. Dissertation. Los Angeles: University of California.
- JIMÉNEZ, P. Y A. DARLING. 2000. Archaeology of Southern Zacatecas, the Malpaso, Juchipila and Valparaíso-Bolaños Valleys. En *Greater Mesoamerica: The Archaeology of West and Northwest Mexico*, editado por M. Foster y S. Gorenstein. The University of Utah Press.
- KELLEY, J. C. Y E. ABBOTT. 1971. *An Introduction to the Ceramics of Chalchihuites Culture of Zacatecas and Durango, Mexico. Part I: The Decorated Wares*. Mesoamerican Studies 5. Carbondale, Illinois: University Museum, Southern Illinois University.
- LÓPEZ MESTAS, L., J. RAMOS DE LA VEGA Y C. SANTOS R. 1993. Sitios y materiales: avances del proyecto arqueológico Altos de Jalisco. En *Contribuciones a la Arqueología y Etnohistoria del Occidente de México*, editado por E. Williams. El Colegio de Michoacán, México.
- MEIGHAN, C. 1976. *Archaeology of Amapa, Nayarit*. Institute of Archaeology, University of Los Angeles.
- NELSON, B. Y A. TORVINEN. 2014. Visual Guide to the Ceramics of Malpaso Valley, Zacatecas, Mexico. En *79th Annual Meeting of the Society for American Archaeology (Austin, Texas)*.
- NOGUERA, E. 1965. *La cerámica arqueológica de Mesoamérica*. México: UNAM.
- POWELL, P. 1977. *La Guerra Chichimeca*. México: Fondo de Cultura Económica.
- RAMOS DE LA VEGA, J. Y L. LÓPEZ MESTAS. 1999. Materiales cerámicos en la región Alteña de Jalisco. En *Arqueología y Etnohistoria: la región del Lerma*, editado por E. Williams y P. Weigand. El Colegio de Michoacán, México.
- SOLAR, L. Y P. JIMÉNEZ. 2014. Cerámicas diagnósticas del Epiclásico en el valle de Tlaltenango, sur de Zacatecas. En *79th Annual Meeting of the Society for American Archaeology (Austin, Texas)*.
- YOMA, R. Y G. LÓPEZ. 1994. Salvamento en la presa Aguamilpa, Nayarit. *Revista del Departamento de Salvamento*. INAH, México.
-